

ULUG' HINDIY MAQOLASIDAGI YO'LSIZLIK MOHIYATI

Yorbulova Dildora Shokir qizi

ChDPU 3-bosqich talabasi

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.7996909>

ARTICLE INFO

Received: 24th May 2023

Accepted: 30th May 2023

Online: 31th May 2023

KEY WORDS

Nazm, nasr, adabiy-tanqidiy,
Tagor, estetik prinsiplar,
Abdulla Qodiriy, o'zbek
klassikasi.

ABSTRACT

Ushbu maqolada jadidlarning tong yulduzi bo'lmish Abdulhamid Cho'lponning qalamiga mansub Ulug' hindiyi maqolasi tahlilga tortiladi. Ushbu maqolada bildirilgan fikrlarning asliyatini izohlanadi.

KIRISH.

XIX asrning oxiri XX asrning boshi jahon sivilizatsiyasining taraqqiyotida keskin burilishlar davri bo'ldi. Bu davrda chuqur islohotlar, birinchi va ikkinchi jahon urushi bo'lib, ilm-fan taraqqiyotida tub sifatiy o'zgarishlar ro'y berdi. Bir jamiyatning butunlay yod jamiyat ta'sirida qolishi nafaqat hayotda balki kishilarning falsafasida ham inqilob yasadi. XIX asrning oxiri va XX asrning boshida Markaziy Osiyoda ham boshqa mintaqalarda bo'lgani kabi o'zgacha fikrlovchi, yangicha qarash vakillari shakllanib bordi. Ayni bunday vakillar "jadidlar" yoki "ma'rifatparvarlar" deb ataldi. Ularning safida Abdulla Qodiriy, Hamza Hakimzoda Niyoziy, Abdulhamid Cho'lpon, kabi ilg'or fikrli yozuvchi va shoirlar bor edi. Ular yangi o'zbek adabiyotining nazmi va nasriga asos soldi. O'z mobaynida yangicha g'oyalar bilan adabiyotning imkoniyatlarini ochib berdi. Ular xalq dardini o'z dardlari qilib olib chiqdilar.

Zamonaviy o'zbek adabiyotini ikki buyuk daryoga Sir va Amuga o'xshatish mumkin. Boshqacharoq qilib aytsak, Sir deganda Cho'lponni, Amu deganda Abdulla Qodiriyni bilmoq kerak degan ta'rifga to'liq qo'shilishimiz ham shundan. Abdulhamid Sulaymon o'g'li Cho'lpon buyuk ma'rifatparvar, yozuvchi, shoir, publisist, adabiy tanqidchi va tarjimondir. Adabiy tanqidchi va publicist sifatida shoir ko'plab maqolalar muallifidir. Uning Adabiyot nadur?, Ulug' Hindiy, Muhtaram yozuvchilarimizga, Sho'ro hukumati va sanoye nafisa kabi zalvorli maqolalari mavjud. Yozuvchi dastlabki maqolasini 16 yoshida yozadi va jamiyatga bemalol Adabiyot nadur? savoli bilan yuzlanadi. Demak Cho'lpon yoshligidan tahliliy va tanqidiy fikrlashga ega bo'lgan. Yozuvchi munaqqid sifatida ilmiy va nazariy qiymatga ega bo'lgan ko'plab maqolalar yaratdi. Maqolamiz davomida uning Ulug' Hindiy maqolasini izohga tortamiz. Ushbu maqolada barcha fikrlar aniq va tiniq bayon qilinmagan bo'lsada, maqolaning tagma no qismida barcha aytilmoqchi g'oyalar anglashilgan.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA.

Maorif va o'qitg'uvchi" jumali (1925, № 7—8)da chop etilgan "Ulug' hindiy" maqolasi Cho'lponning adabiy tanqidchi sifatidagi chuqur bilimini, mustaqil mushohadalarini, xalqaro miqyosdagi adabiy tajribalardan shu vaqtdagi o'zbek adabiyoti uchun xos va muhim ekanini tushunib yetganini ko'rsatadi".

Cho'lponning mashhur hind yozuvchi Tagorga bag'ishlangan bir necha maqolalari mavjud. "Tagorni qanday taniydilar?", "Tagor kimdir", "Ulug' Hindiy" kabilardir. Bu kabi maqolalar Cho'lponning jahon adabiyotiga qiziqishi va hurmati shu kabi maqolalarda namoyon bo'ladi.

Cho'lponning ijodi taniqidiy-tahliliy yo'nalishda olib borilgan. Cho'lpon ijodini u darajada yaxshi o'rganilmagan, nomini tilga olish ta'qiqlangani uchun keng jamoatchilikka emas, hatto adabiyotshunos mutaxassislar ham Cho'lpon ijodining bu qirrasini to'g'risida g'oyat qisqa va tor tasavvurga ega edilar. Faqat so'nggi yillardagina Sh.Turdiyev, N.Karimov, B.Do'stqorayev, M.Olimov, U.Dolimov, Z.Eshonova, D.Quronov, U.Sultonov kabi adabiyotshunoslarning harakati bilan Cho'lponning inqilobdan oldin va keyin chop etilgan, jurnallar va gazetalarda sochilib yotgan adabiy-tanqidiy asarlari ilmiy muomalaga kira boshladi. Surxondaryolik yosh cho'lponshunos N.Yo'ldoshev esa Cho'lpon hayoti va ijodiga doir bibliografiya e'lon qilib, unda birinchi marta Cho'lpon maqolalarining ro'yxatini aniqladi. Bibliografiyada ko'rsatilishicha, shoirning 1914-1937 yillar mobaynida chop etilgan adabiy-tanqidiy maqolalari hozircha 63 ta ekan. Izlanishlar davom ettirilsa, bu natija albatta kengayadi.

NATIJA

Cho'lpon Tagor bahonasida o'zbek adabiyotining rivoji qay yo'ldan borishi kerakligi haqidagi mulohazalarni bayon qiladi. Maqolada Tagor asarlari ideal darajasi ko'tarilgan chinakam san'at namunalari sifatida talqin qilingan. Xo'sh, Cho'lpon Tagor ijodini qay jihatdan ideal ijod deb biladi? Shunisi muhimki, Cho'lpon bu to'g'rida fikr bildirar ekan, faqat o'zbek adabiyoti yoxud o'zbek yozuvchilarimizgina nazarda tutmaydi, balki, umuman, yangi adabiyotning XX asr boshlarida adabiyotga kirib kelgan Sharq yoshlarini nazarda tutadi. Cho'lponning nazarida bu yoshlar yo'lsizlik" kasaliga chalingan. Qolaversa, Cho'lponning o'zi ham yo'lsizlik" dardidan ko'p aziyat chekadi. Nima uchun? Yo'lsizlik deganini qanday tushunmoq kerak? Cho'lpon yozadi: Eski adabiyot bilan yangi adabiyotning o'rtasida qolg'on sharqlik yosh chinakam chuchmal bir vaziyatdadir. Eski adabiyot bir shirin: yangisi yana shirin: g'arbniki tag'in yana shirin. Qaysi bittasiga ko'proq berilsin?

Cho'lpon bu o'rinda eski va yangi adabiyotning shirinligi nimalarda ifodalanishini aytmaydi, faqat maqola davomida yoshlarning yo'lsizligi, boshlab o'zi yo'lsiz ekanini aytib, uning mohiyati nimadaligiga ishora qiladi: O'zimning yo'lsizligimdan biroz so'zlab o'tayin: Navoiy, Lutfiy, Boyqaro, Mashrab, Umarxon, Fazliy, Furqat, Muqimiylarni o'qiyman: bir xil, bir xil, bir xil Ko'ngil boshqa narsa qidiradir. Botu, G'ayratiy, Oltoy, Oybek, Jo'lqunboylarni o'qiyman: quvontiradir, xolos! Ular mening uchun yolg'on chiroqlar bo'lsa ham, mening ertam uchun! Avloniy, Tavallo, Siddiqiy va Hakimzodalarni o'qimayman, o'qimayman. Mana shu holga solg'on o'shalar!.. Bu parchada Cho'lpon o'zbek namoyandalarning nomlarini tilga olyapti, ularning ijodida bir xillik borligidan, ba'zilarida esa bundan ham jiddiroq nuqsonlar borligidan zorlanyapti. Shu parchaga qarab turib Cho'lponning o'zbek klassiklariga salbiy

munosabati yoxud mensimay qaragani haqida gapirish mumkinmi? Afsuski, men Cho'lpon haqidagi ritsolamda shunga yaqinroq gapni aytganman va klassiklarimizni o'zimcha Cho'lpondan himoya qilmoqchi, Cho'lponning o'zini ham o'z maqolasida himoya qilmog'chi bo'lganman. Mana o'sha parcha: O'ylaymanki, bugun Cho'lponning bu xulosasi bilan unchalik kelishib bo'lmaydi klassiklarimizning har qaysis o'ziga xos iqyofaga, bir-biridan farq qiluvchi uslubga ega ekan, olamni idrok etadilar va olam haqidagi qarashlari bilan ham, estetik prinsiplari jihatidan ham bir- birlarini takrorlamasliklari isbot qilindi. Lekin Cho'lpon ularni bir xil, bir xil, bixil! deb baholayotgan ekan, bunda Sharq she'riyatining o'ziga xos ba'zi sifatlarini nazarda tutayotgan bo'lishi mumkin.

Cho'lpon bu maqolada faqat o'zbek adabiyoti haqidagina mulohaza yuritayotgani yo'q, balki u sharq adabiyotidan ham, G'arb adabiyotidan ham ko'ngli uncha to'lmasligini aytyapti. Cho'lponning qarashlari ham tahliliy, ham tanqidiydir. Uning fikri bo'yicha xalq har tomonlama yetuk bo'lishi lozim. Ayniqsa adabiyot ba teatr sohasi xalqning kelajagi uchun katta xizmat qiladi. Bu sohalar xalqni ilm-ma'rifatli qilishga bel bog'laydi. Cho'lponning yagona umidi xalqni ma'rifatli qilish va ilmga chorlash edi. Chunki ma'rifatli xalq har tomonlama yuksaladi. Yurtning kelajagi va taqdiri ilm-ma'rifatga ega xalqqa tayaniladi. Uni yorug'ga olib chiqish va bu yo'lda bardavom harakat qilish xalqning ilmga bo'lgan munosabatiga bevosita va bilvsoita bog'liqdir. Ozod Sharafiddinovning ta'kidlashicha:

Cho'lponning adabiy-tanqidiy merosi endigina o'rganila boshlandi. Hozircha shu narsa ayon bo'ldiki, bu merosning juda zo'r fazilatlar ham, o'ziga yarasha qusurlari ham bor. Ularda Cho'lpon bosib o'tgan murakkab yo'l muhrlanib qolgan. Bu meros o'zining jamiki fazilatlar va qusurlari bilan adabiy tafakkurimiz tarixining qimmatli sahifasini tashkil qiladi.

MUHOKAMA

ESKI ADABIYOT	TAGOR	YO'LSIZLIK	YANGI ADABIYOT
<p>"O'zbeklar eskidan hech sababsiz! orazlag'an, xafa; eski yetim, kimsasiz,; besprizoniy, o'zboshli! Bir-biridan shirin axir! Muallif fikri: O'rtada ko'prik bo'lish lozim. Ko'prikda muallaq turolgan qalam ahligina adabiyot sahniga dadil kirib keloladi Yo'lsizlikdan qo'rqish kerak, ko'prikni bosib o'tish kerak xolos.</p>	<p>Ulug' hindiy nippa-nizasin (ya'ni balodek). Ulug' va qimmatbaho odam. Hind dohiysi, Himolay tog'lari kabi ulug' va ulug' Muallif fikri: Bir Tagor bahonasida eski va yangi adabiyotni solishtirgan Cho'lponga ofarin!</p>	<p>Eski adabiyot va yang adabiyotning o'rtasida qolgan sharqli yosh chinakam chuchmal vaziyatdir. Biri-biridan Shirin, axir! Bizning o'zbeklar uchun hali hozirg'a u xil chuchmallik yo'q. Jur'at qilib yo'lsiz deb yuboraman deyman-u, ammo o'zim ham yo'lsizman Cho'lpon boshqalar bilan birag o'zini ham yo'lsiz deb atayapti. U yo'lning qay burchiga borishni, yoki qaysi yo'lda yurishni ham bilmaydi. Shoir o'zi kabi qalam ahlini tushunadi va qalamga oladi.</p>	<p>U adabiyotga nisbatan yosh bola, go'dak, chaqaloq, Bir-biridan Shirin axir! Muallif fikri: O'rtada ko'prik bo'lish lozim. Ko'prikda muallaq turolgan qalam ahligina adabiyot sahniga dadil kirib keloladi. Yo'lsizlikdan qo'rqish kerak, ko'prikni bosib o'tish kerak xolos.</p>

XULOSA

Xulosa qilib aytish mumkinki, maqolada keltirilgan fikrlar, Tagor haqidagi qarashlarning barchasi shuni ko'rsatadiki, Cho'lpon hech zamonda o'z adabiyotiga va yashab turgan zamoniga nisbatan befarq bo'lmagan. Uning jamiyat taqdiridan tashvishlanishi o'zining shu kabi o'tkir maqolalarida namoyon bo'ladi. Shoir 16 yoshida adabiyot sahniga chiqib: "Adabiyot yashasa – millat yashaydi" deya qo'rqmasdan ayta oldi. Uning keskin adabiyot haqida qarashlari yillar o'tib o'z tasdig'ini topdi. Xalqimiz orasidan shunday Cho'lponlar yetishib chiqar ekan, buyuk tarixga ega adabiyotimiz o'z ma'nosida shakllanib boyib boradi.

References:

1. Abdulhamid Sulaymon Cho'lpon, Asarlar 4 jildlik; - Toshkent: Akademnashr, 2016.
2. B.Nazarov, A. Rasulov, Q.Qahramonov, Sh. Axmedov, O'zbek adabiy tanqidchiligining tarixi; - T;. Cho'lpon, 2012.
3. Ozod Sharafiddnov, "Cho'lponni anglash" maqolasi, 1994
4. Esong'ali Ravshanov "Cho'lpon" maqolasi
5. <https://kh-davron.uz/tag/esongali-ravshanov>
6. <https://www.ziyouz.com/kutubxona>